

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Алима Кенжебаева

Кандидат педагогических наук, доцент,

Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати, (Тараз, Казахстан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13269229>

Аннотация: В данной статье показано, что факторы поддержания физической формы учащихся начальной школы основаны на здоровом образе жизни.

Ключевые слова: искусство, эстетика, ценность, функция, познания, коммуникация, атрибут.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время многие исследования и нормативные документы показали, что основой факторов поддержания физической культуры является здоровый образ жизни. Проблемы со здоровьем рассматриваются как фундаментальные проблемы в научных исследованиях. Физическая культура рассматривается от открытой информационной и профилактической проблемы к санитарно-гигиенической, как социально и медицински значимая.

В настоящее время становится актуальным развитие психофизиологического благополучия учащегося начальной школы посредством физической культуры. Основную роль в образовательном процессе играет формирование физической культуры. В процессе обучения и воспитания учащихся, овладев методами и приемами охраны здоровья, должен понимать, что это жизненно необходимо. Актуальность физической культуры учащихся начальных классов неразрывно связана с вопросами сохранения, укрепления и оздоровления здоровья учащегося. Развитие физической культуры студентов - один из процессов в обществе, требующий как комплексной, так и систематической работы. Формой физкультурной деятельности является физическая культура.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Что касается понятия культуры в целом, то культура - это понятие, которое вместе с индивидуальными качествами человека включает в себя национальное самосознание, традиции и все духовные и материальные богатства [1]. Человек является одновременно создателем культуры и потребителем. Культура - это духовный поиск человека, творческий опыт. Культура - это обновление человеком социального бытия, быта и бытовухи. Таким образом, культура - это продукт умственной деятельности человека [2]. Культура - это особенность человеческого труда, изменения, которые вносятся человеческой деятельностью. Культура - это цель и ценность человеческого существования. Культура делится на материальную и духовную. Частью понятия культуры является физическое развитие, здоровье человека.

Физическая культура является результатом формирования физической природы человека. Физическая культура является ключом к поддержанию физической культуры.

Физическая культура - это процесс укрепления физической силы человека, физического развития его тела посредством физических упражнений. Основным способом поддержания физической культуры является физическое воспитание. Физическое воспитание - это педагогическая система, которая тесно связана с уроками физической культуры и спортивными мероприятиями. Можно сказать, что физическое воспитание обеспечивает качественное развитие организма. Физическая культура - это вид культуры, который создается для повышения физической культуры человека. Физическая культура тесно связана с укреплением, сохранением здоровья, формированием здорового образа жизни. Это система оздоровления, направленная на физическое развитие, усиление функционирования организма и закаливание органов тела.

Физическая культура как психолого-педагогический компонент личности ребенка концепция счета (О. С. Гребенюк, А. В. Мудрик, М. И. Рожков); основная проблема формирования социальной среды ребенка концепция счета (Н. М. Таланчук, В. П. Созонов); теория социального сопровождение детей младшего школьного возраста (Л. И. Аксенова, А. В. Мудрик, Х. Т. Шерязданова, Ю.Н.Галагузова, Б. А. Расчетина, А. А. Тынышбаева); концепция готовности к работе с детьми (Менлибекова Г. Ж.) [3].

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В работах Т. И. Дьяконовой, И. М. Михайлицкой, С. В. Яосевой подробно рассматривается вопрос установления отношений с учащимися в системе образования. Как родители, так и учителя оказывают большое влияние на воспитание ребенка. Члены семьи, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры - все они являются членами одной организации. Таким образом, семья - это среда, в которой ребенок, учитывая его личность, умственное развитие, формирует свою фамилию как достойное

поколение. Поэтому семья имеет огромное значение в формировании личности.

Цель физической культуры учащихся начальных классов: формирование здорового образа жизни, физическое развитие и санитарно-гигиенические навыки.

Задачи физической культуры:

- поддержание и укрепление здоровья;
 - повышение способности ребенка к физическому труду;
 - повышение ответственности за то, чтобы держаться подальше от вредных для здоровья ребенка факторов;
 - формирование критического отношения к условиям окружающей среды.
- Необходимые условия для формирования физической культуры учащихся начальных классов:
- хорошее знание индивидуального темперамента, черт характера, вкусов и установок учащихся;
 - определить уровень сформированности у учащихся качеств интереса, мотивации, оценочных суждений и т.д.;
 - постепенно усложнять работу по вовлечению учащихся в учебную деятельность;
 - менять тактику воспитания в случае возникновения трудностей у учащихся;
 - больше уверенности в собственной активности и силах учащихся;
 - направлять студентов к успеху, контролируя активность и самостоятельность студентов.

Физическая культура ученика начальной школы – включает в себя все показатели с точки зрения физической зрелости ребенка. Развитие физической культуры осуществляется путем постановки следующих задач: здоровье, воспитание, образование [4]. Задача оздоровления заключается в улучшении, укреплении здоровья учащегося, усилении формирования осанки. Воспитательная задача - развивать физические и духовные силы вместе, в гармонии, прилагать усилия, учить их соблюдать требования гигиены. Задача образования состоит в том, чтобы научить умению применять базу знаний, направленную на развитие определенных двигательных умений и навыков в различных жизненных ситуациях.

Важно строго соблюдать правила физической культуры на уроках, а также во время прогулок. Это потому, что чистота является залогом здоровья повсюду. Все учащиеся с хорошей или плохой успеваемостью в классе принимают активное участие в играх. Цель, содержание, средства и элементы игры определяются в соответствии с возрастными особенностями и способностями ребенка, а также возможностями физических сил [5]. Способом сохранения физической культуры является физическое воспитание, которое отличается от других видов физического воспитания: во-первых, формированием навыков и привычек, эффективных при развитии физических качеств; во-вторых, вооружением знаниями,

развивающими морфофункциональные качества; в-третьих, способствующими повышению трудовых показателей.

Организм учащихся начальной школы быстро растет, тело быстро растет. Особенно быстрыми темпами развиваются ноги. В начальной школе ученик набирает 2 кг в год. В начальной школе кости ученика начинают быстро затвердевать. Однако костная ткань по-прежнему содержит больше органических веществ и меньше минеральных солей. Поэтому кость зрачка гибкая, хроническая, еще не полностью затвердевшая хрящевая [6]. В возрасте 7 лет весь позвоночник становится явно зрелым и выраженным. У девочек в возрасте 7-11 лет, у мальчиков в возрасте 7-13 лет сохраняется хрящевая прослойка между эпифизами позвоночника. Позвонки становятся жесткими в возрасте 14-15 лет.

Учитывая эти особенности учащихся, необходимо давать им небольшое количество упражнений на неподвижность. Например, недопустимо давать упражнения для прыжков с большой высоты, прыжки по твердой поверхности. У них слабые позвоночные связи и мышцы, а хрящ между позвонками толще. Для развития физической культуры необходимо активизировать работу по физическому воспитанию. Большая часть работы, проводимой в сфере физического воспитания, состоит из физических упражнений и спортивных игр. Физические упражнения являются основой движения.

Двигательная активность организма – единственный способ улучшить уровень обменных процессов в организме и состояние костей, мышц и сердечно-сосудистой системы. Потребность организма школьника в двигательной активности у всех разная. Здоровье тесно связано с тремя аспектами: физическим, психическим и социальным состоянием. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, привычное движение – это вид передвижения, направленный на удовлетворение естественных потребностей человека.

Специально организованная двигательная активность в начальной школе включает в себя виды физических упражнений, прилежную учебу, ходьбу. Движения тела учащихся начальной школы демонстрируют нормальное развитие. В то же время это повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Возможности движения тела и телесная активность взаимосвязаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными средствами физической культуры являются: физические упражнения; игры; туризм; гимнастика; спорт; природные факторы.

Физические упражнения - улучшают мышечную систему, кровообращение, дыхательную функцию учащегося. Физическое воспитание – это педагогическая система, тесно связанная с физическим воспитанием. Можно сказать, что

физическое воспитание обеспечивает качественное развитие организма. Игра - развивает скорость, выносливость, ловкость учащегося. Туризм - воспитывает у учащихся коллективизм, трудолюбие, терпимость и умение преодолевать трудности. Гимнастика делится на базовую и гигиеническую, спортивную, акробатическую, художественную, производственную, лечебную. Спорт является основным средством физического воспитания, развивающим физическую силу, волю и здоровье учащихся. Природные факторы - солнце, воздух, вода, купание и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Загыпаров К. Ф. Словарь философских терминов. - Павлодар: ПСП. 2011. -150 с.
- [2] Иманбаева С. Т. Теория и методика воспитательной работы. Учебник. - Алматы, 2017. - 343 С.
- [3] Дурова Н. В., Новикова В. П. 200 рекомендаций по подготовке детей к школе. -Москва, 2001. -250 с.
- [4] Степаненкова Е. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. - М.: Академия, 2016. - 368 с.
- [5] Начало воспитания - чистота плода С. Г. Аббас. Семья и детский сад // Семья и детский сад. 2011. № 1. - 8-10 с.
- [6] Ильясов С. Развитие познавательной активности - актуальная проблема // Школа Казахстана, №2, 2011. -66-67 Б. Б.